

ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ИШЛАШГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Дустанова Робия Қамчибек қизи

*Қозоғистон Республикаси “Ижодкор” адабий бирлашмаси аъзоси
Туркистон вилояти Келес тумани Т.Бегманова номли 8-ўрта мактабнинг
ўзбек тили ва адабиёт фани ўқитувчиси.*

Аннотация. Мақолада мактабларда ўзбек тили фанини ўқитишда йиғилиб қолган муаммолар, уларнинг сабаблари, бартараф этишдаги айрим мулоҳазалар тўғрисида сўз боради. Ўқувчилар ўртасида тилга бўлган қизиқишнинг сусайиб бораётганлиги сабабларидан бири иқтидорли ўқувчилар билан ишлашда ижодий ёндашмаслик, уларнинг иқтидори ва қизиқишлари билан ҳисоблашмасликдир. Бу борада ҳамон ўқитувчилар кўлида услубий қўлланмаларнинг тақчиллиги яна бир ачинарли ҳолат. Мақолада иқтидорли ўқувчилар билан ишлашда маълум бир адабий асар матни асосида қизиқарли топшириқларни бериш ва унинг самарадорлиги баён этилган. Шу билан бирга иқтидорли ўқувчиларнинг қизиқишларини ўрганиш асносида уларга тилдаги ўқувчи эътиборини тортадиган турли сўзлар этимологияси, чет тилдан ўзлашган сўз ва қўшимчаларнинг ҳар икки тил- ўзбек ва қозоқ тилларида қўлланилиш ҳолати ҳақида ҳам фикр юритилган. Бугунги кунда она тили дарсларидан аста-секин сирғалиб чиқиб бораётган ёки етарлича аҳамият берилмаётган таҳлилнинг(фонетик, морфологик ва айниқса, синтактик) ўрни, диққатга молик жиҳатлари хусусида ҳам қисқача баён этилган.

Калит сўзлар: Тил, ўқитувчи, савия, ўқувчи, иқтидорлилик, қизиқиш, ижодий ёндашув, асар матни, топшириқлар, изланувчанлик, қизиқарли маълумотлар, ўзбек тили, қозоқ тили, таҳлил жараёни, таҳлил қилиш кўникмаси, билим, тажриба, салоҳият.

*«Қозоғистон буюк мамлакат бўлиши учун
бизга куч-қувватли, сергайрат ва теран фикрли,
иқтидорли ёшлар керак.» Н.НАЗАРБАЕВ.*

Тил-ижтимоий ҳодиса, бироқ тил билими ўта аниқ ва шу билан бирга жуда мураккаб соҳадир. Таъбир жоиз бўлса, мен она тили фанини аниқ фанлардан математика фанига ўхшатган бўлардим. Математикада энг содда ифодалар, қўшиш ва айириш каби амалларни билмаган ўқувчи ҳеч қачон бошқа амалларни ўзлаштира олмагани каби тил билимида ҳам шундай, масалан, сўз туркумларини яхши ўзлаштирамай туриб, ўқувчи ҳеч қачон сўз бирикмаси, гап ва бошқа қатор мавзулар ҳақида тўлақонли билимга эга бўлолмайди. Бугунги кунда она тили фанини ўрганишда ўқувчиларимизда учрайдиган куйидаги салбий ҳолатлар кишини ўйлантиради.

- фанга булган қизиқишнинг сусайиши ва лоқайдлик;
- оғзаки ва ёзма нутқнинг саёзлиги
- бадий асарларга, умуман, китобга бўлган бефарқлик;
- ўз устида мустақил ишлаш кўникмаларининг озлиги;
- ўз-ўзини бошқариш, назорат қилиш фаолиятининг сустлиги;
- сўз ва гапларни таҳлил қилишда билим ва тажрибанинг етишмаслиги;

- ёзма ишларда ижодий фикрлаш қобилиятининг ривожланмаганлиги;
- она тилини мукамал ўрганишнинг ўз ҳаётида тутган ўрни ва кадр- қимматини теран англамаслик;
- миллий ғурур ва ўзлигини англашнинг тўла қарор топмаганлиги.

Юқоридаги ҳолатлар ўз-ўзидан келиб чиқмагани аниқ, тан олиш керак бунда биз, устозларнинг ҳам «ҳиссамиз» анчагина. Савияси саёз дарслар нафақат оддий ўқувчилар, балки иқтидорли ўқувчиларга ҳам салбий таъсирини ўтказди, ночор ўқувчилар сафи кўпайиб, иқтидорли ўқувчиларимизда билимга бўлган иштиёқнинг сусайишига олиб келди. Дарсларимизда билими ночор ўқувчи билан ишлашга етарлича вақт ажратмаётимиз, иқтидорли ўқувчига ўз савияси даражасида топшириқлар беришни пайсалга соламиз. Буборада кўлимизда тайёр турган манбалар эса деярли йўқ. Дарсларимиз самарали бўлсин десак, ўзимиз мустақил изланишимиз лозим. Айниқса, иқтидорли ўқувчи билан ишлаш ўзига хос ёндашувни талаб этади.

Педагогик энциклопедияда «Иқтидорлилик- маълум бир фаолият соҳасида ўзига хос ютуққа эришиш учун имконият берувчи инсон қобилияти ривожининг юқори даражаси» деб таърифланади. Эътибор берсангиз, қозоқ тилидаги «дарын» ҳамда рус тилидаги «дар» («одарённый») сўзларининг этимологияси муштарак эканлигини англаш қийин эмас. Хатто асли арабча бўлган «иқтидор» сўзидаги «дор» қисмининг ҳам унга алоқаси борга ўхшайди. Дарсда иқтидорли ўқувчиларнинг салоҳиятига эътиборсизлик улардаги бу ноёб хислатнинг сўниб боришига ҳам сабаб бўлади. Иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш учун ўқитувчининг ўзи ҳам иқтидорли бўлиши керак. Ўша ўқитувчи шуурида ижобий маънодаги унинг «МЕН»и шаклланган, яъни ўзига қатъий ишонган бўлиши керак. Акс ҳолда у иқтидорли ўқувчининг олдида сесканиб, хавсираб туради. Демак, иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш ўқитувчидан, аввало, етарлича билим-кўникма ва албатта, алоҳида тайёргарликни талаб этади. Синфдаги иқтидорли болани англамаслик мумкин эмас. Юқори даражадаги илмга чанқоқлик, бирор мавзунинг оддий ўқувчи илғамайдиган жиҳатларини англашдаги фикрлаш тезлиги, ривожланган интуиция, сўз бойлиги ва хулосалашдаги зукколик каби қатор хислатлар уни бошқалардан тежратиб кўрсатади. Ўзига ишонч, ички мотивация ва ўзини таҳлил қила билиш-иқтидорли ўқувчининг ноёб хислатларидан.

Она тили дарсларида «Лексика», «Сўз туркумлари», «Гап бўлаклари» «Боғловчилар» ва «Кўшма гаплар» каби қатор мавзуларни ўрганишда дарслик билан чекланиб қолмай, турли манбалар, бадий асарлар асосида иқтидорли ўқувчилар учун топшириқлар тайёрладим. Ҳар бир топшириқнинг ўзи икки саволдан иборат бўлди. Топшириқларнинг бундай берилиши жуфтлик ва гуруҳ билан ишлашда ҳам қўл келди, яъни ўқувчилар биргаликда, бир-бирларини тўлдирган ҳолда вазифани удаладилар.

Қуйида иқтидорли ўқувчилар учун истеъдодли ёзувчи Ўткир Ҳошимовнинг «Дафтар хошиясидаги битиклар» асари асосида тайёрланган топшириқлар ва уларнинг моҳияти хусусида сўз юритамиз. Ёзувчининг кузатувлари, ўйлари ва хулосалари битилган бу асарнинг матни устида ишлаш баробарида ўқувчи адибнинг пурмаъно ўғит-насихатлари ва теран ўй-хаёллари билан ҳам ошно бўлади. Бу битикларнинг баъзилари жуда кичик бўлишига қарамасдан, аслида уларнинг ҳар бири муаллифнинг ўзи айтганидек, алоҳида асар қилгудек салмоқли ҳамдир. Бундай асарларни ўқувчилар учун изланиш манбаи этиб олишимнинг боиси ҳам аслида шу. Ана шундай топшириқлардан намуналар келтираман:

- Ёмонликка яхшилик билан жавоб берсанг, бир ҳисса савоб оласан. Яхшиликка ёмонлик билан жавоб берсанг, ўн ҳисса гуноҳга ботасан.

Негаки ... Бу топшириққа биноан фикрни давом эттириш ва зид маъноли сўзлар (ёмонлик-яхшилиқ, савоб-гуноҳ ва бир ҳисса-ўн ҳисса контекстуал антонимлар)ни топиш ўқувчини мантиқий фикрлаш, мавзунини янада теранроқ англаб етишга ҳамда ижодкорликка етаклайди.

- «Дўстим менга нима берди?» - дейишдан **олдин** «Мен дўстимга нима бердим?» дейишни одат қил. 1. Муаллиф гапини ўзгартирмаган ҳолда кўчирма гапларни бошқа маънодаги гаплар билан алмаштиринг. 2. Гапдаги ажратиб берилган равишнинг синонимларини топиб, ўрнини алмаштириб кўринг ва гапдаги маъно ўзгаришларини аниқлашга интилинг.

Ўқувчининг жавоби:

«Ватан бизга нима берди?» - дейишдан **олдин(аввал, бурун, илгари...)** «Мен Ватаним учун нима қила олдим?» дейишни одат қил. Ўқувчи ажратилган равишни синонимлари билан алмаштириб, маъно ўзгаришларини ва бунда равишларнинг қайси бири доминантлик хусусиятга эга эканлигини ҳам аниқлайди.

- Кулиб турган одамнинг олдида йиғлама. Йиғлаб турган одамнинг олдида кулма. 1. Бўлишсиз феълларни уларнинг антоними бўлган бўлишли феълларга шундай алмаштирингки, фикр ўзгармасин. 2. Матндаги қайси сўзларни синоними билан алмаштириш мумкинлигини айтинг.

Ўқувчининг жавоби: Кулиб турган одамнинг олдида кул. Йиғлаб турган одамнинг олдида йиғла. (одамнинг – инсоннинг-кишининг-кимса..., олдида-қаршисида-қошида-рўпарасида...) Топшириқларни бажаришда вақт ҳисоби ўқувчида тезкорлик, ҳушёрлик, ҳозиржавоблик ва топқирликни оширади.

- Нонингни йўқотсанг йўқот, номингни йўқотма. 1. Тўлдирувчиларни топинг. 2. Ўша сўзларни қайси синонимлари билан алмаштира оласиз?

Ўқувчининг жавоби: тўлдирувчилар: номингни ва номингни. (Нонингни-ризқингни, насибангни, егулигингни ..., номингни-насл-насабингни, отингни, исмингни, зотингни...) Шу ерда ўқувчилар билан контекстуал антонимлар, контекстуал синонимлар ҳақида ҳам мулоҳаза юритиш мақсадга мувофиқ.

- Ўзингдан кучсизга озор берма: ўзингдан кучлидан озор чекмайсан. 1. Гапнинг тузилишига кўра турини аниқланг ва синтактик таҳлил қилинг. 2. Эргашган кўшма гапдаги бош ва эргаш гапларнинг ўрнини алмаштириб 2 хил гап тузинг. Хар иккала гап «агар» боғловчиси билан бошлансин.

Ўқувчининг жавоби: Тузилишига кўра боғловчиси боғланган шарт эргаш гапли кўшма гап. (1-гап тобе ва 2-гап бош гап) 1. Агар ўзингдан кучсизга озор бермасанг, ўзингдан кучлидан озор чекмайсан. 2. Агар ўзингдан кучлидан озор чекмайин десанг, ўзингдан кучсизга озор берма.

Иқтидорли ўқувчида ўзини қизиқтирган саволлар кўп туғилади. Баъзан ўз ва ўзлашган қатлам ҳақида ва айрим сўзларнинг этимологиясига доир ҳам қўйилмаган саволларни берадилар. Шунинг учун ўқитувчи она тили дарсларида ўқувчиларга қуйидаги маълумотларни ҳам бериши керак, деб ўйлайман: Нутқимиздаги сўзларнинг ўз ва ўзлашма қатламга оидлиги; форс-тожик тилидан кириб келган кўшимча, сўз ва турли ибораларнинг маъноси

ва этимологияси (хушбўй, бадбўй, худбин, хайр, чашма, равиш, чорраха, сарпо, мўйсафид, хамрох, гир (айлана), базўр); тожик тилидан ўзлашган айрим изофали бирикмалар маъносини аниқлаш (хуллас(и) калом, иззат(и) нафс, хок(и) пой); таркибида хўр, паз, гар(гер, кер) каби

қўшимчаси бор сўзларнинг ўзбек тилида ҳам қозоқ тилида ҳам мавжудлиги;сутхўр, хўранда, арокхўр, ғамхўр, майхўр, конхўр, текинхўр каби сўзлар ўзбек тилида ва жемқор,бәлеқор, нашақор ва шайқор каби сўзлар эса қозоқ тилида; ошпаз, пазанда, сомсапаз, кабобпаз каби сўзлар ўзбек тилида ва істемпаз, өнерпаз, әсемпаз, жеңімпаз, жасампаз, білімпаз каби сўзлар қозоқ тилида яна заргар, чилангар, охангар(он), даъвогар, мискар, жавобгар, хийлагар, жодугар, кимёгар каби сўзлар ўзбек тилида ва найзагер, табыскер, айлакер, іскер, дәрiгер, ардагер, кәменгер, қайраткер,ғарышкер, жулдегер, айтыскер, сазгер, мурагер, қаламгер, қулагер, адамгер(шілік), майдангер каби сўзлар қозоқ тилида учраши; сураткаш, захматкаш, мехнаткаш, аравакаш, кашанда, носкаш, жафокаш , ситамкаш каби сўзлар ўзбек тилида ва арбакеш, пайдакеш каби сўзларнинг қозоқ тилида ҳам учраши фақат иқтидорли эмас,балки бошқа ўқувчилар учун ҳам қизиқарли маълумот бўлади .

Она тили дарсларида ўқувчиларга фонетик, морфологик ва синтактик таҳлилни пухта ўргатишнинг аҳамияти катта Мен таҳлилда кучли ўқувчини иқтидорли ўқувчилардан, деб биламан.Ўқувчилар ва ўқитувчилар ўртасида ўтказиладиган олимпиадаларда таҳлил асосий топшириқлардан бири. Шундай бўлсада, мактаб ўқув дарсликларида таҳлилга етарлича эътибор берилмаётганлиги кишини ўйлантиради.Таҳлил кўникмалари ўқувчининг тил фанидан ўзлаштирган билимларининг асосини ташкил этади. Айрим гаплар ёки инверсияга хос мисолларни таҳлил қилиш ўқувчидан ҳар томонлама билимни талаб этади.Таҳлил, аслида, мураккаб, қизиқ ва жуда қизғин жараён.

1. Юртимиз жамолини кўриб қувнайсан киши! (қувнайсан киши (!)
2. Камина,содиқ қулингиз бу ҳақда кўп ўйладим.(эга ва кесимга қаранг)
3. Халқ кўзғалса, куч йўқдирким тўхтатсин. Қувват йўқким, халқ истагин йўқ этсин. («тўхтатсин»,» йўқ этсин» сўзларининг гапдаги вазифаси).
4. Қўшнимиз айтган уйларнинг бирида ўша аёл яшайди.(бирикмалли ҳол).
5. Буни кўриб ,тепа сочим тикка бўлди. (иборани таҳлил қилиш).

Маълумки, таҳлил мураккаб, қизиқ ва жуда қизғин жараён.Мукаммал ва тўғри таҳлил қилишни ўрганиш учун ўқувчига қуйидаги билим ва кўникмалар жуда зарур:

- Ўтилган мавзунини пухта ўзлаштириш, такрорлаш ва хотирани мустаҳкамлаш;
- Ижодий фикрлаш ва фаолликни ошириш;
- Зарур ўринларда урғу ва оҳангга эътиборни бериш;
- Таҳлил жараёнида изчилликка риоя қилиш;
- Имло,услугият ва тиниш белгилари бўйича умумий саводхонлик;
- Фонетика, морфология ва синтаксис бўлимларини пухта ўзлаштириш;
- Гап бўлақларини аниқлашда сўзларга саволни тўғри қўя билиш;
- Гап бўлақларининг тартиби ҳақида маълумотга эга бўлиш;
- Гапдаги сўз бирикмаларини тўғри ажрата олиш;
- Мантикий фикрлаш;
- Инверсия ҳақида етарлича маълумотга эга бўлиш;
- Назарий билимларни тажриба ва амалиётда қўллаш билиш;
- ўзбек тилини бошқа тиллар билан маълум даражада қиёслаш олиш.

Олимлар иқтидорлиликни табиат инъом этган ўзгача бир қобилият, деб қарайдилар. Қадимда Хитойда бунга илоҳий неъмат сифатида қаралиб, истеъдодли ёшлар саройларда алоҳида дастур асосида таълим олган эканлар. Республикамизда ҳам «Болашақ» дастури

асосида амалга оширилаётган ишлар, Назарбаев номидаги иқтидорли ёшлар мактабларининг фаолият юритаётганлиги, турли кўрик-танловларнинг уюштирилаётганлиги қувонарли хол. Халқимизда «Булоқ кўрсанг, кўзини оч» деган ажойиб сўз бор. Истеъдодли, иқтидорли ўқувчиларимиз ҳам мисоли бир шундай булоқ. Шундай булоқни кўрдингизми, кўзини очишга шошилинг. Очган бу булоғимизнинг сувидан ҳали қанча инсонлар, хатто бутун жамият баҳраманд бўлиши мумкинлигини унутмайлик.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Б. Турдикулов «Илғор тажриба-ижодий изланиш самараси». Чимкент- 2009 йил.
2. Н. Назарбаев «Ғасырлар тоғида». Алмати, 1996 йил.
3. Ш. Норалиева ва б. «Ўзбек адабиёти». Умумтаълим мактабларининг 5 ва 7-синфлари учун ўқув дарсликлари ва услубий қўлланмалари. Алмати «Жазушы» нашриёти, 2017 йил.
4. Ш. Норалиева «Эссе ёзиш талаблари» услубий қўлланма. Чимкент.
5. «Ўзбек тили». Умумтаълим мактабларининг 5-10 синфлари учун ўқув дарсликлари. Алмати «Жазушы» нашриёти, 2015 йил.
6. «Қазақ тілі» умумтаълим мактабларининг 5-10 синфлари учун ўқув дарсликлари. Алмати «Жазушы» нашриёти, 2010 йил.
7. «Қазақ тілі энциклопедиясы» китоби. Алмати, 1998 йил.
8. Ўткир Ҳошимов «Дафтар ҳошиясидаги битиклар» асари, «Шарқ» нашриёти, Тошкент, 2015 йил.